

ХАЛҚЛАР ДЎСТЛИГИНИНГ БОЎИЙ НАМУНАСИ

Ҳ.Жўраев, ФарДУ профессори

Аннотация. Мақолада улуғ алломалар Алишер Навоий ва Абдурахмон Жомий дўстлиги, устоз-шогирд анъаналари масаласи таҳлил этилган.

Калит сўз ва иборалар: воқелик, бадий ижод, ўзаро таъсир, адабий алоқалар, анъана, ўзига хослик.

Шарқ адабиёти тарихида ўнлаб ижодкорлар хотира жанрида қалам тебратганлари маълум. Кўплаб қалам соҳиблари ушбу жанрга қўл уриб, ҳаёт воқелиги ва кўнгил кечинмаларини ўзига хос йўсинда бадий талқин қилишга уринганлар. Аммо барча қалам соҳиблари ҳам хотираларни қоғозга туширишда, умуман, бадий ижодда Навоий кўтарилган юксакликка кўтарила олмаганлар. Фикримизнинг исботи сифатида Абдурахмон Жомийга бағишланган “Хамсат-ул мутаҳаййирин” асарида келтирилган Мавлоно Соғарий деган киши билан бўлган воқеа тафсилотини эсга олиш мумкин. “Ул вақтким, фақир “Хамса”га татаббуъ қилдим, бир дostonда ҳазрати Шайх Низомий ва Амир Деҳлавий ва ул ҳазрат (Жомий) маддоҳликларидаким, ўзумни ихлос ва ниёзмандлик юзидин аларға тобеъ ва пайрав тутуб, сухангузорлик воқеъ бўлуб эрдиким:

Каҳфи фано ичра алар бўлса гум,

Мен ҳам ўлай робиухум калбухум.

(Улар (Низомий, Деҳлавий, Жомий) фано ғори ичида ғойиб бўлсалар, мен ҳам уларнинг тўртинчилари – итлари бўлиб эргашай).

Ул учурда (ўша маҳалда) Мавлоно Соғарий доғи бу маснавийға бир неча байт татаббуъ қилиб эрди ва фақирни мухотаб қилиб, бир мақсуд орасида бу навъ бир байт айтиб эрдиким:

Мир ки гуфт: “робиухум калбухум”

Ёфта файзи сухан аз қалбухум,

Фақирға ўқуғонда бу байтгаким етти – фақир мутояба юзидин айттимким:

- “Аз қалбухум” таркибида “аз” – “мин” маъноси биладур, “Мин” хуруфи жоррадиндур ва мадхулин мажрур қилур ва бу таркибда ўз амалин қилса қофия ғалат бўлур.

Мавлоно Соғарий мундоқ жавоб бердиким:

- Бок йўқтур, ҳазрати Махдум (Жомий) ҳам бу эътирозни қилдилар.”¹

¹ Алишер Навоий. “Хамсат-ул мутаҳаййирин”. Асарлар. 15-жилд. 20-21-бетлар.

Бу воқеа тафсилотидан Навоий чиқарган хулоса биз учун ҳам муҳимдир. “Буни айтишдан бир неча муддао бор, - дейди “Хамсат-ул мутаҳаййирин” муаллифи, - Биринчиси, Мавлоно Соғарий бир байтда шунча нуқсон ва қўпол хатоларга йўл қўйган бўлса, “Хамса”дек улуғвор асарлар яратишига йўл бўлсин. Иккинчи томондан, менинг эътирозимга жавобидан маълум бўлишича, худди шундай фикрни ҳазрат Жомий ҳам билдирган эканлар, иккимизнинг фикримиз бир жойдан чиқиши эса ҳам завқли ҳам ғаройибдир.”

Кези келганда қайд этиш лозимки, Шарқ адабиётидаги ғазал, рубоий, қитъа, қасида сингари лирик жанрлар тараққиёти бевосита тасаввуф шоирлари фаолияти билан ҳам боғлиқдир. Чунки лирик жанрларда ҳам сўфиёна масалалар чуқур ишланди. Чунончи ғазалнависликнинг илк босқичларида дунёвий ишқ куйланган бўлса, кейинчалик, хусусан, Румий, Деҳлавий, Ироқий сингари шоирлар ижодидан бошлаб илоҳий ишқ ҳам унда катта ўрин тута бошлади. Ундан сўнг Ҳофиз Шерозий ғазалларида риндона руҳ акс эта бошлаган бўлса, Жомий ғазалларида орифона ғоялар кенг ўрин ола бошлади. Навоийнинг ўзи эътироф этганидек, “соҳири Ҳинд” – ҳинд сўз сеҳргари Хусрав Деҳлавий, ринд шоир Ҳофиз, “Орифи Жом” - Жомийлар таъсирида у ана шу масалаларни ўз ижодида мужассамлантирди, янги босқичга кўтарди. Шу сабабли Навоий ғазалиётида, умуман, лирикасида дунёвий масалалар билан бир қаторда тасаввуфий-илоҳий мавзулар ҳам салмоқли ўрин тутишида Абдурахмон Жомийнинг катта таъсири бўлган.

“Хамсат-ул мутаҳаййирин” (“Беш ҳайрат” - асарнинг номи унинг тузилиши ва мундарижасига ишора қилади) – 1494 йили ёзилган бўлиб, бир муқаддима, уч мақола ва бир хотимадан иборат. Шунини таъкидлаш керакки, Навоий бу асаида ҳам бадий юксаклик, композицион етуклик ва услубий ихчамликка тўла эришган. Биз юқорида Жомий ҳақида асар ёзиш учун бу улуғ сиймо билан муаллиф ўртасидаги муносабатлар ҳам ойдинлаштирилиши лозим. Ҳар икки улуғ шоир ва мутафаккирларнинг ҳаёт йўли, ижодий фаолияти ҳаммаслаклик асосида, ўзаро ижодий таъсир натижасида кечганлиги тарихий манбалардан маълум. Алишер Навоий “Хамсат-ул мутаҳаййирин” асарини яратишдан аввал ҳам ўзининг кўплаб асарларида Жомий сиймосига, унинг маданий-маънавий ҳаётдаги ўрнига алоҳида тўхталган, муносабатини баён этган. Биз қуйида улардан айримларини эсга олиб ўтамиз.

Алишер Навоий “Фарҳод ва Ширин” достонида Абдурахмон Жомий мадҳида сўз айтар экан, қуйидагиларни изҳор қилади:

*Ики пил ўлса Хисрав ё Низомий,
Эрур юз пил чоғлиғ пил Жомий.*

*Муҳаббат жоми дурд ошоми улдур,
Ҳамонно Зинда пили Жом улдур.*

*Кўруб сармасти жоми ваҳдат они,
Демешлар зинда пили ҳазрат они...*

*Ўзин худ бир жаҳони бегарон бил,
Камолотин ўзидек бир жаҳон бил.*

Алишер Навоий Абдураҳмон Жомийни шу тарзда мадҳ этар экан, бунда ҳеч қандай муболаға йўқ, аксинча, Шарқ адабиётининг улкан намояндаси, улуғ мутафаккир Навоийнинг яна бир улуғвор сиймо – форс-тожик адабиётининг муаззам чўққиларидан бири бўлмиш Мавлоно Абдураҳмон Жомийга самимий эҳтироми ва юксак эътирофи натижасидир.

“Ҳамсат-ул мутаҳаййирин”нинг иккинчи қисми – мақолоти Жомий ва Навоийнинг ўзаро ёзишмаларига бағишланган. Бу қисмда Жомийнинг Навоийга йўллаган 15 та нома-мактублари келтирилади, шунингдек, Алишер Навоийнинг ҳам Жомийга йўллаган 15 та нома-мактублари ўрин олган. Жомий ва Навоийнинг бу номаларидан баъзилари дўстона ёзишмалар бўлса, баъзилари бадий ижод, ижтимоий-сиёсий воқеалар билан боғлиқ хатлардир.

Ҳар бир мактубнинг ёзилиш тарихига оид қайдларгина ўзбек тилида битилган бўлиб, хатларнинг ўзи ва унда келтирилган шеърий парчалар форс-тожик тилидадир. Айрим жойларда Навоий Жомийга тегишли таъкидларни ўзбекча келтиради.

Масалан, Навоий шундай ёзади: “Подшоҳ (яъни Ҳусайн Бойқаро) Қундуз вилояти азиматиға черик отлонғонда (қўшин тортганда) аларнинг (Жомийнинг) ва ҳеч кимнинг ул юриш дилхоҳи эмас эрди (кўпчилик бунга қарши эди), фақирға (Навоийга Жомий) дер эрдиларким: “ Улча мумкин бор, ул юришнинг манъиға саъй қилғайсен (қўлингдан келганича шоҳни бу урушдан қайтаргин), ва ул матлуб сурат боғламағой, азимат жазм бўлса, бизга битиб йиборгайсен”.

“Ҳамсат-ул мутаҳаййирин”нинг хотима қисмида Жомий ҳаётида юз берган, унинг авлиё сифатидаги кароматларини англаувчи бир неча нақллар келтирилади.

Масалан, кунларнинг бирида Жомий ва Навоий Гозургоҳ деган жойдан келаётганларида доимо маст-аласт бўлиб юрадиган Маҳмуд Ҳабиб исмли фосиқ бир девона дуч келиб қолади. Ўтганнинг ўроғини олиб, кетганга кесак отадиган бу бетайин кимса кутилмаганда Жомий қаршисида таъзим қилиб, ўзича узр сўрай бошлайди. Бундан ажабланган Навоий девонанинг ушбу хатти-ҳаракати сабабини суриштиради. Маълум бўлишича, бу телба бир неча кун аввал маст ҳолда Жомийга йўлиқиб, уни беадабона ҳақоратлар билан сўккан экан. Энди эса Жомийни давлат арбоби бўлган Навоий ёнида кўриб, жазоланишдан қўрққанидан узр сўраётган экан. Буларни эшитган Навоий девонани ҳақиқатан ҳам жазога маҳкум этмоқчи бўлади. Аммо Жомий Навоийни бу йўлдан қайтаради:

Ул ўз сиёсатини топқусидур, сен ҳеч нима дема.

Беш-ўн кундан сўнг маълум бўлишича, девонани ўзига ўхшаш яна бир безори бўзахонада бўйинини чопиб, ўлдиради.

Бу нақл Жомийнинг зоҳирда ўзини шоир ва муллодек тутиб, ботинда эса тасаввуф таълимотидаги “маломатия” номли бир оқимга мансублигини изоҳлаш, қолаверса, унинг кароматгўй авлиёлардан эканлигини таъкидлаш учун келтирилган бўлса-да, Навоий бу воқеани шундай бадий асосга қурадики, натижада унинг ечими ҳаётий ҳикоят даражасига кўтарилади.

Асардаги ғоят мароқли каттагина насрий парча бу – Жомий вафотининг тафсилотларини ҳикоя қилувчи хотима қисмидир. Жуда таъсирли ва ўта ҳаётий қилиб ёзилган бу қисмда кенг халқ оммаси учун ҳам, барча адабиёт ва санъат ихлосмандлари учун ҳам катта йўқотиш, оғир мусибат бўлган Жомийнинг вафоти ва унинг дафн маросими ҳикоя қилинади. Баён ғоят реалистик бўёқларда, барча тафсилотлари билан берилади. Натижада улкан ижодкор, камтарин ва самимий инсон Жомийга халқнинг ва яқинларининг, жумладан, Навоийнинг тутган мотами ҳақида тўла тасаввур яратилади.

Алишер Навоийнинг Жомий сиймосини бадий асарларида ёритиш масаласи фақатгина “Ҳамсат-ул мутаҳаййирин” асари билангина чекланмайди. Улуғ шоир ва мутафаккирнинг бирор бир асари йўқки, унда у ижод этган адабий муҳитнинг маълум бир хусусияти, унинг намояндалари номи зикр этилмаган бўлсин. Айниқса, ана шу намояндалар сарвари бўлган Жомий номи ҳамиша эҳтиром билан улуғланади. Унинг ўлмас “Ҳамса” асари, “Ҳазойин-ул маоний” куллиёти, “Девони Фоний”, “Ҳамсат-ул мутаҳаййирин”, “Маҳбуб-ул қулуб” “Муншаот, “Насойим-ул муҳаббат” ва бошқа бир

қатор асарлари орқали биз форс-тожик адабиётининг забардаст намояндаси Абдурахмон Жомий образини тўлақонли тасаввур этамиз.

Ўз навбатида Абдурахмон Жомий ҳам ўзининг “Нафаҳот-ул унс”, “Баҳористон”, “Субҳат-ул аҳрор”, “Юсуф ва Зулайхо”, “Лайли ва Мажнун”, “Хирадномаи Искандарий”, “Фотиҳат-уш шабоб” каби асарларида турли муносабатлар билан Алишер Навоий номини тилга олади. Ўзининг шогирди, маслакдоши, самимий дўсти хусусида қалб сўзларини мазмундор сатрларга кўчиради. Улуғ ўзбек шоирининг ҳаёт йўли, бадий ижод бобидаги салоҳиятига юксак баҳо беради. Абдурахмон Жомий қаламига мансуб бу сатрлар, биринчидан, Алишер Навоий ҳаёти ва ижодини ўрганишда муҳим рол ўйнаса, иккинчидан ушбу икки мутафаккир донишмандларнинг ХҲ аср ижтимоий-сиёсий, бадий-фалсафий ҳаётидаги ўрнини белгилаш имконини беради.

“Тухфат-ул афкор” Навоийнинг Абдурахмон Жомийга бағишлаган фалсафий қасидасидир. Бу қасиданинг ўзига хос яратилиш тарихи бор. Навоий Жомий ҳузурида бўлганида Хисрав Деҳлавийнинг “Дарёи аброр” (“Яхши кишилар дарёси”) қасидаси ҳақида сўз боради. Хисрав Деҳлавий ўзининг бу қасидаси ҳақида “Агар менинг барча асарларим ер юзидан йўқолиб кетса-ю, ушбу қасидам сақланиб қолса, одамлар у орқали менинг шоирлик истеъдодимга баҳо бера оладилар” деган экан. Навоий ҳам ушбу қасидага юқори баҳо беради ва Жомийнинг ҳам бу фикрга қўшилишини кутади. Аммо Жомий ҳеч нарса демайди. Орадан бирмунча вақт ўтгач, Навоий 1476 йили Марв шаҳрига жўнаш олдидан Жомий билан хайрлашгани боради. Жомий Навоийга бир қоғозни тутқазади. У йўлда от устида кетаётиб, қоғозни очиб ўқийди. Унда Жомий Хисрав Деҳлавий қасидагига жавобан “Лужжат-ул асрор” (“Сирлар денгизи”) қасидасини ёзган экан. Бундан илҳомланган Навоий йўл-йўлакай юз байтдан иборат жавоб қасидасини тугатади, унга “Тухфат-ул афкор” дея ном беради ва Жомийга жўнатади. Қасидадан ғоятда мамнун бўлган Жомий Навоийни қутлаб, мактуб ёзади, унга махсус бош кийими совға қилади. Навоийнинг ўзи ёзиб қолдирган ушбу тарихий воқеада Жомий образига хос бир неча муҳим чизгилар кўзга ташланади. Биринчидан, у Хисрав Деҳлавий билан беллаша оладиган забардаст сўз санъаткори эканлигини намойиш қилади. Иккинчидан, шогирди ва дўстининг муваффақиятини чин дилдан хурсандчилик билан қабул қила оладиган донишманд қиёфасида намоён бўлади.

Алишер Навоий Жомийни пир ва муршид сифатида эътироф этади. Буюк “Хамса”ни ёзишга киришар экан, машхур хамсанавислар – Низомий ҳамда Деҳлавийлар қаторида Жомийдан ҳам мадад тилайди:

***Йўлдаса бу йўлда Низомий йўлум,
Қўлдаса Хисрав била Жомий қўлум.***

Алишер Навоий Абдурахмон Жомийни шу тарзда мадҳ этар экан, бунда ҳеч қандай муболаға йўқ, аксинча, Шарқ адабиётининг улкан намояндаси, улуғ мутафаккир Навоийнинг яна бир улуғвор сиймо – форс-тожик адабиётининг муаззам чўққиларидан бири бўлмиш Мавлоно Абдурахмон Жомийга самимий эҳтироми ва юксак эътирофи натижасидир.

Алишер Навоий ва Мавлоно Абдурахмон Жомий ҳамиша бир-бирларини бадий ижодга рағбатлантирдилар. Алишер Навоийнинг “Хамса” асарида қуйидаги мисралар бор:

***Эмас осон бу майдон ичра турмоқ
Низомий панжасига панжа урмоқ.
Керак шер оллида ҳам шер жанги,
Агар шер ўлмаса бори паланги.***

Жомий бунга жавобан “Хирадномаи Искандарий” достонида Навоийга қарата “ Сен нега камтарлик қиласан, бошқалар бир шер бўлса, сенда иккита шер мужассам” дейди. (Али – арабча, шер - тожикча шер дегани).

Жомий ҳақида сўз борар экан, Навоий бу улуғвор сиймони эъзозлаб “махдуми Нуран” – “нурли жаноб” дейди. Дарҳақиқат, Абдурахмон Жомий Алишер Навоий ҳаёти ва ижодий фаолиятида алоҳида рол ўйнаган. У дўсти ва шогирди бўлмиш Алишер Навоийга ижод бобида ҳам, арбоблик фаолиятида ҳам ҳар томонлама мадад берган, асарлар яратишга руҳлантирган, янги-янги ижодий чўққилар сари рағбатлантирган, маҳорат сирларини ўргатган. Абдурахмон Жомий Навоийни бадий маҳоратда ўзига тенг кўрган, ораларидаги дўстликни юксак қадрлаган. Чунончи, Жомийнинг “Лайли ва Мажнун” достонида шундай сатрлар бор:

***...Айниқса бу боғи ошинодин
Тингланса агар наво вафодин,
Яъни у Навоий лутф этгай,
Синган дилу қалбни овутгай...***

Хулоса қилиб айтганда, Жомий ва Навоийнинг муршид ва муридлиги, устоду шогирдлиги, дўст-биродарлиги, ҳамкору ҳамнафаслигини қардош халқлар ёшлари онгига сингдириш миллатларо тотувлик, бағрикенглик ғояларини кенг ёйишда, улуғ

шоир ва мутафаккирлар адабий меросининг нисбатан кам ўрганилган қирраларини ёритишда ўзига хос ўрин тутди.

Адабиётлар:

1. Алишер Навоий. Хамсат-ул мутаҳаййирин.. Асарлар. 15-жилд. Т.:1968.
2. Валихўжаев Б. Ўзбек адабиётшунослиги тарихи. Т.: “Ўзбекистон”. 1993
3. Воҳидов Р. ХУ асрнинг II ярми ХУ1 асрнинг бошларида ўзбек ва тожик шеърляти. (Адабий алоқа ва ўзаро таъсир масалалари). Т.: “Фан” 1983
4. Комилов Н. Тасаввуф. (1-китоб). Т.: 1996.
5. Шомуҳамедов А. Ҳамкорлик самаралари. Т.: “Фан” 1982
6. Қосимов Б. Ўзбек адабиёти ва адабий алоқалари тарихи. Т.: 2008.
7. Ҳаққул И. Абадият фарзандлари. Т.: 1990.

